

华中农业大学学报
Journal of Huazhong Agricultural University
ISSN 1000-2421, CN 42-1181/S

《华中农业大学学报》网络首发论文

题目：1 株沼泽绿蛙源蛙病毒的分离鉴定及系统发育分析
作者：田思璐，袁羽，徐乐，欧阳萍，陈德芳，黄小丽，耿毅
收稿日期：2023-09-02
网络首发日期：2024-03-02
引用格式：田思璐，袁羽，徐乐，欧阳萍，陈德芳，黄小丽，耿毅. 1 株沼泽绿蛙源蛙病毒的分离鉴定及系统发育分析[J/OL]. 华中农业大学学报.
<https://link.cnki.net/urlid/42.1181.S.20240228.1655.003>

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

1株沼泽绿蛙源蛙病毒的分离鉴定及系统发育分析

田思璐¹,袁羽¹,徐乐¹,欧阳萍¹,陈德芳²,黄小丽²,耿毅¹

1. 四川农业大学动物医学院,成都 611130; 2. 四川农业大学动物科技学院,成都 611130

摘要 为探究四川某养殖场沼泽绿蛙 (*Rana grylio*) 暴发性高死亡率疾病的病因,对病蛙进行病理学检查和病原分离,并结合电镜观察、PCR 检测和系统发育分析对分离病原进行鉴定。患病蛙主要病症为皮肤溃疡与四肢肿胀;剖检见肝、脾与肾肿大。组织病理学观察见肝、脾、肾与肠道等组织器官发生变性、坏死与炎症反应。接种病料的鲤鱼上皮瘤 (epithelioma papulosum cyprini, EPC) 细胞 25℃ 培养 4 d 呈典型细胞病变效应 (cytopathic effect, CPE), TCID₅₀ 为 10^{4.12}/0.1 mL。电镜观察到大量正六边形、对角线直径约 165 nm 的病毒粒子呈晶格状排列。对内脏组织及接种细胞进行蛙病毒主要衣壳蛋白 (major capsid protein, MCP) 基因的特异性 PCR 检测,结果均为阳性。基于 MCP 基因全序列的同源性和遗传进化分析显示,分离病毒与蛙病毒属病毒同源性在 99% 以上,且属于 FV3 类群。以上结果表明分离病毒 (TSL210813) 为蛙病毒,是本次沼泽绿蛙疫病的病因。

关键词 沼泽绿蛙; 蛙病毒; FV3; MCP 基因; 病理损伤

中图分类号 Q943 **文献标识码** A

沼泽绿蛙 (*Rana grylio*), 又名美国青蛙, 属两栖纲、无尾目、蛙科, 原产于北美洲, 1987 年引进我国, 由于其生长速度快、适应性广、食性杂、易饲养管理等优势迅速推广到全国范围^[1]。沼泽绿蛙营养丰富, 其肉质具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇的特点, 深受消费者喜爱, 已成为我国淡水养殖的重要经济动物之一^[2]。2021 年中国淡水蛙类养殖产量高达 17 万吨, 较上年增长 26%^[3]。随着蛙类养殖规模的快速发展与养殖密度的加大, 疾病逐渐成为制约蛙类养殖的重要因素之一, 不断有蛙病毒 (*ranavirus*)^[4-6]、米尔伊丽莎白菌 (*Elizabethkingia meningoseptica*)^[7]、嗜水气单胞菌 (*Aeromonas hydrophila*)^[5]、荧光假单胞菌 (*Pseudomonas baderia*)^[8] 与多种寄生虫^[9] 感染致病的报道, 其中蛙病毒感染常常造成严重危害。

蛙病毒属于虹彩病毒科, 是一类大型双链 DNA 病毒, 主要危害鱼类、两栖动物和爬行动物。自 1966 年从北方豹蛙 (*Lithobates pipiens*) 中分离出第一株蛙病毒 FV3 以来^[10], 其宿主范围逐渐扩大, 到目前为止已知蛙病毒可感染 53 个科的 175 种变温

脊椎动物^[4]。基于蛙病毒 26 个核心基因的系统发育分析发现蛙病毒属分 FV3 样病毒、CMTV 样病毒、ATV 样病毒和 SGIV 样病毒四个类群。不同类群的病毒感染宿主范围有所不同, SGIV 样病毒主要感染鱼类, CMTV 样病毒偏好感染两栖类, ATV 样病毒既感染两栖也感染鱼类, FV3 样病毒则对两栖类、鱼类、爬行类三类动物均可感染^[4]。但最近的研究也发现蛙病毒属应还有不同于上述四个类群基因特征的新类群^[11]。四川是蛙类养殖与消费大省, 尽管目前已有蛙病毒感染黑斑蛙致病的报道^[6], 但对沼泽绿蛙尚无确切的危害证据, 为此, 本研究对 2021 年 8 月四川某养殖场的沼泽绿蛙以体表溃疡、出血及高死亡率为特征的疑似蛙病毒感染的病例进行病理学检查和病原分离, 并结合电镜观察、PCR 检测和系统发育分析对分离病原进行鉴定, 以期明确其病因。

1 材料与方法

1.1 病料与主要试剂

患病沼泽绿蛙由四川德阳某养殖场送检, 体重 150~250 g。M199 和胎牛血清 (FBS) 购自 Hy-

收稿日期: 2023-09-02

基金项目: 四川省淡水鱼产业技术体系创新团队建设项目 (SCCXTD-15); 四川省自然科学基金面上项目 (24NSFSC0858)

田思璐, E-mail: tiansilu2023@126.com

通信作者: 耿毅, Email: gengyisicau@126.com

Clone 公司, DNA 提取试剂盒购自 TaKaRa 公司, Mix-reaction buffer、DNA Marker 等购自宝生物工程(大连)有限公司, 其他试剂为国产分析纯。

1.2 患病蛙病症及细菌学检查

仔细检查病蛙的外部情况后, 无菌环境下进行剖检并拍照记录。将腹水、肝、脾、肾组织划线接种 BHI 琼脂平板, 28 °C 培养 24~48 h, 观察细菌生长情况。

1.3 组织病理学检查

将病蛙的肌肉、肝、脾、肾、肺与肠等组织置于体积分数 4% 的福尔马林溶液中固定, 常规石蜡切片, 经苏木精-伊红 (hematoxylin-eoslin, H.E) 染色, 中性树胶封片后光学显微镜下观察其主要病变并拍照。

1.4 病毒分离和滴度测定

参考牟维豪等^[6]的方法, 取病蛙肝、脾、肾组织匀浆后, 经 0.22 μm 滤膜过滤后, 取 1 mL 均浆接种鲤鱼上皮瘤 (epithelioma papulosum cyprini, EPC) 细胞, 25 °C 恒温培养, 每天观察直至出现细胞病变效应 (cytopathic effect, CPE)。同时设置正常细胞为对照组。待出现 80% CPE 时, -80 °C 和 4 °C 反复冻融 3 次, 8 000 r/min 离心 30 min 取上清即为病毒液, -80 °C 保存备用。采用 Reed-Muench 法计算病毒半数感染量 (TCID₅₀)。

1.5 透射电镜观察

参考张丽娟等^[12]的方法, 用细胞刮刀收集接种病毒后 70% 细胞出现 CPE 的 EPC 细胞, 10000 r/min 离心 10 min 弃上清, 3% 戊二醛固定后, 按常规方法经脱水、包埋后进行切片, 进行透射电镜观察。

1.6 蛙病毒 MCP 基因的特异性 PCR 检测

取病蛙的组织磨样液、收取的病毒液按照 DNA 提取试剂盒说明书提取 DNA 作为模板。参考 Mao 等^[13]合成针对蛙病毒主要衣壳蛋白 (major nucleocapsid protein, MCP) 基因高度保守片段的特异性引物 (F: 5'-GACTTGGCCACTTATGAC-3'; R: 5'-GTCTCTGGAGAAGAA-3'), 进行 PCR 扩增, 预期扩增片段为 500 bp。PCR 反应体系 (25 μL) 为: 12.5 μL Taq 聚合酶, 8.5 μL ddH₂O, 1 μL 上游引物, 1 μL 下游引物, 2 μL 模板 DNA。反应条件为: 95 °C 预变性 3min; 95 °C 变性 15s, 54 °C 退火 15s, 72 °C 延伸 15s, 共 30 个循环; 最后, 72 °C 延伸 5 min。PCR 产物 1% 琼脂糖凝胶电泳检测。

1.7 MCP 基因开放阅读框全长的克隆测序及系

统发育分析

采用 Huang 等^[14]设计的扩增蛙病毒 MCP 基因 ORF 区全长序列引物 (F: 5'-ACAGTCACCGTG-TATCTTA-3', R: 5'-GGAAAAGACTTTGC-GCTGAA-3'), 预期扩增片段为 1500 bp。提取的病病毒液 DNA 为模板, PCR 反应体系同本文“1.6”。反应条件为: 95 °C 预变性 3 min; 95 °C 变性 15 s, 54 °C 退火 15 s, 72 °C 延伸 30 s, 共 30 个循环; 最后, 72 °C 延伸 5 min。1% 琼脂糖凝胶电泳检测, 将符合预期片段 1500 bp 大小的 PCR 产物送成都擎科梓熙生物技术有限公司测序。将测序结果上传至 GenBank, 并下载 NCBI 中其他虹彩病毒 MCP 基因序列, 使用 Mega 7.0 进行系统发育树的构建。

2 结果与分析

2.1 患病蛙病症与细菌学检查

病蛙表现为精神沉迷、食欲不振、行为迟缓, 眼球突起, 角膜浑浊, 下颌、腹部等体表分布出血点, 头部、腿部皮肤出现严重溃疡 (图 1A、B), 四肢肿胀。剖检见腹腔内红色积液 (图 1C), 肝、脾、肾肿大 (图 1D、E), 肺与胃肠充血。患病蛙的腹水、肝、脾、肾划线接种 BHI 平板, 28 °C 培养 48 h 后未观察到细菌生长。

2.2 组织病理学检查

组织病理学检查发现患病蛙肌肉、肝脏、脾脏、肾脏等组织均发生明显变性、坏死与炎症反应 (图 2)。肌肉纤维变性肿胀, 部分肌纤维肌凝凝固或溶解, 大量淋巴细胞浸润; 肝索结构紊乱, 肝细胞肿胀、坏死, 并伴有炎性细胞浸润 (图 2B); 脾淋巴细胞显著减少 (图 2D); 肾小球血管内皮细胞与系膜细胞坏死, 肾小球萎缩甚至消失, 肾小管上皮细胞变性坏死、管内有大量渗出物, 肾间质出血、炎性细胞浸润, 甚至发生灶性坏死 (图 2F); 肠上皮细胞变性、坏死、脱落, 固有膜内多量淋巴细胞浸润 (图 2H); 肺囊上皮细胞变性、坏死、脱落, 固有膜与肌层大量以淋巴细胞为主的炎性细胞浸润 (图 2J)。同时在肝、脾、肾小管上皮细胞内均发现嗜碱性胞浆包涵体 (图 2B、D)。

2.3 病毒分离与滴度测定

25 °C 培养 EPC 细胞, 对照组细胞正常生长 (图 3A), 病蛙组织研磨液接种 EPC 细胞, 25 °C 培养 4 d 后部分细胞变圆皱缩, 开始脱落; 7 d 后接毒细胞大量死亡脱落, 呈破鱼网状 (图 3B)。收毒后再次接

A: 头部溃疡; B: 腿部溃疡; C: 腿部肿胀, 腹腔内红色腹水(→); D: 肝、脾肿大; E: 肾肿大。

A: Ulceration on head; B: Ulceration on leg; C: Swelling of limbs, red ascitic fluid (→); D: Enlarged liver and spleen; E: Enlarged kidney.

图1 患病蛙主要病症

Fig.1 Clinical symptoms of diseased *Rana grylio*

种 EPC 细胞, 25℃ 培养 3 d 后出现相同的 CPE。将病毒液 10^{-1} - 10^{-11} 稀释后加入 96 孔板, 培养 7 d。采用 Reed-Muech 法计算其病毒滴度为 $10^{4.12}$ TCID₅₀/0.1 mL。

2.4 电镜观察

将表现出典型 CPE 的 EPC 细胞制备超薄切片进行透射电镜观察。见大量处于不同时期、对角线直径为 (165 ± 8) nm 的病毒颗粒。胞浆内大量成熟的病毒粒子聚集呈晶格状排列(图 4A)或游离分布(图 4B), 部分病毒粒子通过出芽的方式从细胞膜释放并获得外膜(图 4B), 蛙病毒感染 EPC 细胞导致细胞坏死, 细胞核固缩, 染色质凝聚(图 4C), 细胞核染色质发生浓缩、核边移(图 4D)。上述观察结果与蛙病毒粒子特征一致, 推测其是蛙病毒属成员。

2.5 蛙病毒 MCP 基因的特异性 PCR 检测

针对病蛙的组织均浆与收取的病毒液基于蛙病毒 MCP 基因的特异性 PCR 检测结果显示患病蛙的组织均浆、收取的病毒液均扩增出约 500 bp 预期大小片段(图 5A), 表明本分离株为虹彩病毒科蛙病毒属成员。

2.6 MCP 基因的 PCR 扩增测序与系统发育分析

PCR 扩增出预期 1 500 bp 大小的片段(图 5B), 测序后上传 GenBank (登录号: OQ632452)。该序列与 GeneBank 中虹彩病毒科、蛙病毒属的蛙虹彩病毒

(*Rana grylio iridovirus*, RGV, JQ654586)、中华鳖虹彩病毒 (soft-shelled turtle iridovirus, SSTV, EU627010)、黑斑侧褶虹彩病毒 (*Rana nigromaculata ranavirus*, RNRV, MF359927)、似鲇高原鳅蛙病毒 (*Triplophysa siluorides ranaviruses*, FYL140220) 等的 MCP 基因相似性高达 99%。在采用 Mega 7.0 基于 MCP 基因全序列构建的系统发育树上, 分离株 TSL210813 与 FV3 类群的中华鳖虹彩病毒 (soft-shelled turtle iridovirus, SSTV, DQ335253、EU627010)、蛙虹彩病毒 (*Rana grylio iridovirus*, RGV, JQ654586)、黑斑侧褶蛙虹彩病毒 (*Rana nigromaculata ranavirus*, RNRV, MF359927) 的亲缘关系较为接近, 表明分离株 TSL210813 为蛙病毒属 FV3 病毒类群(图 6)。

3 讨论

蛙病毒病作为世界动物卫生组织 (World Organisation for Animal Health, OIE) 法定报告疾病, 是变温脊椎动物中具有重要经济和生态意义的主要疫病之一^[15], 其对两栖类种群的危害尤其严重。据报道两栖类蛙病毒至少在于 25 个国家的 105 种两栖类动物中是造成约 50% 的物种面临种群灭绝的重要怀疑对象^[16], 同时也是养殖蛙类健康的重要威胁^[4]。在中国, 自 1996 年张奇亚等^[17]从患有传染性溃疡综合症的沼泽绿蛙中分离出沼泽绿蛙病毒 (

A: 对照组肝脏; B: 肝细胞变性, 灶性坏死(☆), 胞浆内嗜碱性包涵体(→); C: 对照组脾脏; D: 脾淋巴细胞减少, 胞浆内嗜碱性包涵体(→); E: 对照组肾脏; F: 肾灶性坏死(☆), 肾小球坏死、萎缩; G: 对照组肠; H: 肠上皮细胞坏死、脱落; I: 对照组肺; J: 肺囊上皮细胞坏死, 炎性细胞浸润。

A: Control liver; B: Degeneration in hepatocytes, focal necrosis in liver(☆), basophilic inclusions in intracytoplasm(→); C: Control spleen; D: Lymphocytes reduction in spleen; basophilic inclusions in intracytoplasm(→); E: Control kidney; F: Focal necrosis in kidney(☆), glomerular necrosis and atrophy; G: Control intestine; H: Necrosis and shedding of epithelia in intestine; I: Control lung tissue; J: Necrosis of pulmonary epithelial, infiltration of a large number of inflammatory cells.

图2 患病蛙的组织病理损伤

Fig.2 Histopathological lesions of diseased *Rana grylio*

A: 正常细胞; B: 接毒 7 d 的细胞。

A: Control cells; B: Cells after virus infection.

图 3 患病蛙组织磨均浆接种 EPC 细胞引起细胞病变

Fig.3 CPE produced by inoculation of EPC cells with tissue filterate from diseased *Rana grylio*

A: 晶格状排列的病毒粒子; B: 病毒粒子出芽; C: 细胞核固缩, 染色质凝聚; D: 细胞核染色质浓缩, 边移。

A: Virion arrayed in crystallines; B: Virion is budding through the cell membrane; C: Nuclear pyknosis, chromatin condensation; D: Nuclear chromatin condensation, edge accumulation.

图 4 电镜观察 EPC 细胞培养分离的蛙病毒样病毒粒子

Fig.4 Electron micrograph of the ranavirus-like particles infecting EPC cells

Rana grylio virus, RGV) 以来, 相继有牛蛙 (*Rana catesbiana Shaw*)^[12]、黑斑蛙 (*Rana nigromaculata*)^[6] 等多种养殖蛙感染蛙病毒报道。在早期报道中, 蛙病毒暴发常见于蝌蚪和变态的幼蛙, 在几天内可造成 90% 死亡率^[18], 成年蛙通过 CD8 T 细胞和抗蛙病毒抗体等介导的先天性免疫和适应性免疫在两到三周内清除病毒而不发病^[19]。近年来成年蛙感染蛙病毒发病死亡的报道增多, 程晓云等^[20]2016 年从青年棘胸蛙中分离到蛙病毒, 病蛙四肢肿胀或溃烂, 腹部有发红充血点, 人工感染试验死亡率达 80%, 出现与自然患病个体相似的病症表现。张丽娟等^[12]从养殖场的成年牛蛙中分离出蛙病毒 RGV-F, 将 RGV-F 人工感染成年牛蛙 4 d 后死亡率为

94%, 展现出较强致病性。结合本研究从养殖场成年发病蛙中分离得到蛙病毒株 TSL210813, 提示蛙病毒可能不再局限于危害某一特定生长时期的蛙, 而是对不同生长时期的蛙均能产生威胁。Hoverman 等^[21]发现存在养殖场中分离出的蛙病毒毒力明显高于野生株, 由此推测蛙病毒可能为适应在养殖环境下宿主高密度、病原竞争与宿主的免疫而进化出更强的毒力, 从而导致其危害蛙的生长时期范围扩大。

各类两栖动物感染蛙病毒最为一致的病理学变化是表皮溃疡、真皮和多脏器出血、以肾小球和肾小管为特征的多组织坏死^[18, 22]。本研究中病蛙表现出头部和腿部皮肤溃烂、体表点状出血、四肢肿胀的特

A: 基于 MCP 基因的特异性 PCR 检测(M: DNA 分子标准质量;1:阳性对照;2-3:分离的病毒液;4:病蛙的组织均浆;5:阴性对照);B: MCP 基因 ORF 区全长序列 PCR 扩增(M: DNA 分子标准质量;1:阴性对照;2:分离的病毒液;3:病蛙的组织均浆;4:阳性对照)。

A: MCP gene-specific PCR (M:DL2000 DNA Marker; 1:Positive control; 2-3: Isolated virus fluid; 4: Tissue sample of diseased *Rana grylio*; 5: Negative control); B: Amplification of full length MCP ORF by PCR (M:DL2000 DNA Marker; 1: Negative control; 2: Isolated virus fluid; 3: Tissue sample of diseased *Rana grylio*; 4: Positive control)。

图5 MCP 基因的 PCR 检测与扩增

Fig.5 Electrophoresis of PCR product of MCP gene

图6 基于 MCP 基因构建的不同蛙病毒株的系统发育树

Fig.6 Phylogenetic tree of different ranavirus strains based on MCP gene sequences

征,病理组织学结果包括肠上皮细胞的坏死脱落,肾小管上皮细胞变性、坏死,以及观察到局限性坏死灶,一些病变细胞内出现嗜碱性包涵体,与近年报道蛙病毒感染成年蛙的病变特征基本一致^[12, 20, 23],因此,患病蛙体表溃疡、全身性出血与病变细胞内出现嗜碱性包涵体等病变特征可作为蛙病毒感染蛙类的重要病理学诊断依据。蛙病毒不仅能够通过水体、污染物、接触感染动物在不同脊椎变温动物之间传播,而且能在一个地点同时感染多个物种^[23]。Teacher 等^[24]报道蛙病毒病反复发作导致林蛙种群丰富度下降 81%。在我国已在四川^[6]、福建^[12]、浙

江^[20]等多地发生蛙病毒大规模暴发,且有黑龙江野外林蛙感染蛙病毒流行率达 42% 的报道^[25],鉴于蛙病毒在我国易感宿主的种类繁多且分布广泛,其传播可能会对水产养殖经济物种及野生珍稀物种的保护造成严重影响,因此需要对暴发蛙病毒的养殖场进行严格消毒,加强防范养殖蛙外逃,减少病毒向野外种群扩散的可能性,同时加强对野生两栖动物的蛙病毒监控,及时准确地了解蛙病毒在中国的流行情况。

本研究中,我们首先通过检测 MCP 基因中对蛙病毒属高度保守的特异性片段,确认分离株为蛙病

毒属病毒,但由于该 500 bp 片段在蛙病毒属中过于保守,无法进一步分析其亲缘关系,于是对 MCP 基因全长扩增测序。基于 MCP 基因全序列的系统发育分析发现分离的蛙病毒株 TSL210813 为 FV3 类群,但其在进化树中未能完全与经典的 FV3 病毒构成的分支聚为一簇,与同样从沼泽绿蛙中分离出的病毒株 RGV-JQ654586 距离较远,而更靠近 CMTV 样蛙病毒分支。依靠独特且高度保守的 MCP 基因对新分离的蛙病毒株进行分类学上的归类是常用且便捷的方法,但这一蛋白高度保守的性质可能会掩盖不同病毒分离株之间的差异。2017 年 Claytor 等^[26]发现首株 CMTV 样病毒与 FV3 样病毒的重组株,且毒力是野生 FV3 样病毒株的两倍。2019 年加拿大分离到一株 FV3 蛙病毒,全基因组分析发现其与 CMTV 样病毒株发生同源重组,属于 FV3 新分支^[27]。本毒株是否发生类似的重组现象而产生新的 FV3 分支,需要后续基于病毒全基因组进一步分析。病毒株重组后通过获得更多毒力基因、加快病毒复制或者进行免疫逃避等方式,表现出比野生株更强的毒力,这种病毒进化带来的致病性变化是否与蛙病毒感染宿主范围与感染同一物种不同生长时期的扩展有密切关系值得进一步探索。

参考文献 References

- [1] 陈素芝,傅金钟,肖茂达. 我国引进蛙类的初步研究[J]. 动物学杂志,1993,28(2):12-14. CHEN S Z, FU J Z, XIAO M D. A preliminary study on the introduction of frogs in China[J]. Chinese journal of zoology, 1993, 28(2): 12-14 (in Chinese with English abstract).
- [2] 李燕燕. 沼泽绿蛙皮肤抗菌肽的分离纯化与活性检测[D]. 南昌:南昌大学,2007.LI Y Y. Isolation and purification, biological activity of antimicrobial peptides from skin of *Rana guentheri* [D]. Nanchang: Nanchang University, 2007 (in Chinese with English abstract).
- [3] 王丹,吴反修,宋丹丹. 2022 中国渔业统计年鉴[M]. 北京:中国农业出版社,2022. WANG D, WU F X, SONG D D. 2022 China fishery statistical yearbook [M]. Beijing: China Agricultural Press, 2022.
- [4] ZHANG Q Y, KE F, GUI L, et al. Recent insights into aquatic viruses: emerging and reemerging pathogens, molecular features, biological effects, and novel investigative approaches[J/OL]. Water biology and security, 2022, 1(4): 100062 [2023-09-02]. <https://doi.org/10.1016/j.watbs.2022.100062>.
- [5] 肖双燕,韦冬冬,余庆,等. 广西人工养殖牛蛙源嗜水气单胞菌的分离鉴定及致病力分析[J]. 南方农业学报,2023,54(1):303-314. XIAO S Y, WEI D D, YU Q, et al. Isolation, identification and pathogenicity analysis of *Aeromonas hydrophila* from farmed bullfrog (*Rana catesbeiana*) in Guangxi [J]. Journal of southern agriculture, 2023, 54(1): 303-314 (in Chinese with English abstract).
- [6] 牟维豪,耿毅,欧阳萍,等. 1株黑斑蛙源蛙病毒的分离鉴定及系统进化分析[J]. 华南农业大学学报,2019,40(2):40-46. MOU W H, GENG Y, OUYANG P, et al. Isolation, identification and phylogenetic analysis of a ranavirus isolated from *Rana nigromaculata* [J]. Journal of South China Agricultural University, 2019, 40(2): 40-46 (in Chinese with English abstract).
- [7] LEI X P, YI G, WANG K Y, et al. *Elizabethkingia miricola* infection in Chinese spiny frog (*Quasipaa spinosa*) [J]. Transboundary and emerging diseases, 2019, 66(2): 1049-1053.
- [8] 徐悦玉,林德,赵淑芳. 棘胸蛙致病性荧光假单胞菌的分离鉴定[J]. 丽水学院学报,2023,45(2):17-22. XU Y Y, LIN D, ZHAO S F. Isolation and identification of pathogenic *Pseudomonas fluorescens* from *Quasipaa spinosa* [J]. Journal of Lishui University, 2023, 45(2): 17-22 (in Chinese with English abstract).
- [9] BOWER D S, BRANNELLY L A, MCDONALD C A, et al. A review of the role of parasites in the ecology of reptiles and amphibians [J]. Austral ecology, 2019, 44(3): 433-448.
- [10] GRANOFF A, CAME P E, JR RAFFERTY K A. The isolation and properties of viruses from *Rana pipiens*: their possible relationship to the renal adenocarcinoma of the leopard frog [J]. Annals of the New York academy of sciences, 1965, 126(1): 237-255.
- [11] YU X D, KE F, ZHANG Q Y, et al. Genome characteristics of two ranavirus isolates from mandarin fish and largemouth bass [J/ol]. Pathogens, 2023, 12(5): 730 [2023-09-02]. <https://doi.org/10.3390/pathogens12050730>.
- [12] 张丽娟,杨金先,陈强,等. 1株牛蛙虹彩病毒的分离鉴定及其致病性[J]. 中国兽医学报,2022,42(10):2001-2008. ZHANG L J, YANG J X, CHEN Q, et al. Isolation, identification and pathogenicity of a *Rana grylio* virus [J]. Chinese journal of veterinary science, 2022, 42(10): 2001-2008 (in Chinese with English abstract).
- [13] MAO J H, HEDRICK R P, CHINCHAR V G. Molecular characterization, sequence analysis, and taxonomic position of newly isolated fish iridoviruses [J]. Virology, 1997, 229(1): 212-220.
- [14] HUANG X H, HUANG Y H, YUAN X P, et al. Electron microscopic examination of the viromatrix of *Rana grylio* virus in a fish cell line [J]. Journal of virological methods, 2006, 133(2): 117-123.
- [15] BOSCH J, MORA-CABELLO DE ALBA A, MAR-

- QUÍNEZ S, et al. Long-term monitoring of amphibian populations of a National Park in northern Spain reveals negative persisting effects of Ranavirus, but not Batrachochytrium dendrobatidis[J/OL]. *Frontiers in veterinary science*, 2021, 8: 645491 [2023-09-02]. <https://doi.org/10.3389/fvets.2021.645491>.
- [16] GONZÁLEZ-DEL-PLIEGO P, FRECKLETON R P, EDWARDS D P, et al. Phylogenetic and trait-based prediction of extinction risk for data-deficient amphibians[J/OL]. *Current biology*, 2019, 29(9):1557-1563.
- [17] 张奇亚,李正秋,江育林,等. 沼泽绿牛蛙病毒的分离及其细胞感染的初步研究[J]. *水生生物学报*, 1996, 20(4):390-392. ZHANG Q Y, LI Z Q, JIANG Y L, et al. Isolation of swamp green bullfrog virus and preliminary study on its cell infection[J]. *Acta hydrobiologica sinica*, 1996, 20(4):390-392 (in Chinese with English abstract).
- [18] RUGGERI J, RIBEIRO L P, PONTES M R, et al. Discovery of wild amphibians infected with ranavirus in Brazil[J]. *Journal of wildlife diseases*, 2019, 55(4):897-902.
- [19] LESBARRÈRES D, BALSEIRO A, BRUNNER J, et al. Ranavirus: past, present and future[J]. *Biology letters*, 2012, 8(4):481-483.
- [20] 程晓云,傅秋华,王卫东,等. 一株棘胸蛙源蛙病毒的分离与鉴定[J]. *安徽农业科学*, 2020, 48(5):100-102, 105. CHENG X Y, FU Q H, WANG W D, et al. Isolation and identification of a ranavirus from *Quasipaa spinosa*[J]. *Journal of Anhui agricultural sciences*, 2020, 48(5):100-102, 105 (in Chinese with English abstract).
- [21] HOVERMAN J T, GRAY M J, HAISLIP N A, et al. Phylogeny, life history, and ecology contribute to differences in amphibian susceptibility to ranaviruses[J]. *EcoHealth*, 2011, 8(3):301-319.
- [22] SAUCEDO B, SERRANO J M, JACINTO-MALDONADO M, et al. Pathogen risk analysis for wild amphibian populations following the first report of a ranavirus outbreak in farmed American bullfrogs (*Lithobates catesbeianus*) from northern Mexico[J/OL]. *Viruses*, 2019, 11(1):26[2023-09-02]. <https://doi.org/10.3390/v11010026>.
- [23] BRUNNER J L, STORFER A, GRAY M J, et al. Ranavirus ecology and evolution: from epidemiology to extinction[M]// GRAY M, CHINCHAR V. *Ranaviruses*. Cham: Springer, 2015:71-104.
- [24] TEACHER A G F, CUNNINGHAM A A, GARNER T W J. Assessing the long-term impact of Ranavirus infection in wild common frog populations [J]. *Animal conservation*, 2010, 13(5):514-522.
- [25] XU K, ZHU D Z, WEI Y, et al. Broad distribution of ranavirus in free-ranging *Rana dybowskii* in Heilongjiang, China[J]. *EcoHealth*, 2010, 7(1):18-23.
- [26] CLAYTOR S C, SUBRAMANIAM K, LANDRAU-GIOVANNETTI N, et al. Ranavirus phylogenomics: signatures of recombination and inversions among bullfrog ranaculture isolates[J]. *Virology*, 2017, 511:330-343.
- [27] VILAÇA S T, BIENENTREU J F, BRUNETTI C R, et al. Frog virus 3 genomes reveal prevalent recombination between ranavirus lineages and their origins in Canada[J/OL]. *Journal of virology*, 2019, 93(20):00765-19 [2023-09-02]. <https://doi.org/10.1128/jvi.00765-19>.

Isolation, identification and phylogenetic analysis of a ranavirus isolated from *Rana grylio*

TIAN Silu¹, YUAN Yu¹, XU Le¹, OUYANG Ping¹, CHEN Defang², HUANG Xiaoli², GENG Yi¹

1.College of Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China; 2.College of Animal Science and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China

Abstract To explore the etiology of a serious infectious disease occurred in *Rana grylio* at a farm in Sichuan province, pathological examination and pathogen isolation were carried out for the diseased frogs. The isolated pathogen was identified by transmission electron microscopy, PCR detection and phylogenetic analysis. External clinical signs included swelling of limbs and ulcerations on body surface. The dead frog exhibited enlarged liver, spleen and kidney. Based on histopathological observation, we found that liver, spleen, kidney and other organs had damages with obvious degeneration and necrosis focus. The carp epithelioma papulosum cyprini (EPC) cell line inoculated with diseased samples under 25°C and exhibited typical cytopathic effects (CPE) after four days exhibited typical cytopathic effects (CPE), such as

rounding and shedding, with the $TCID_{50}$ of $10^{-4.12}/0.1$ mL. Transmission electron microscopic observation showed that the virus was regular hexagon with capsule arrayed in crystallines, and the diagonal diameter was about 165 nm. PCR by using major capsid protein (*MCP*) gene specific primers was performed on the internal tissues of infected frogs and the EPC cells with CPE, and the results were positive. Phylogenetic analysis based on *MCP* gene sequences indicated that the sequences of isolated virus had over 99% identity to ranavirus, and belonged to FV3-like. The study confirmed that the isolated virus, named TSL210813, belonged to ranavirus, which was the cause of diseased *R. grylio*.

Keywords *Rana grylio*; ranavirus; FV3; *MCP* gene; pathological lesion

(责任编辑:边书京)

